

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С В ОТДЕЛЕНИЯХ ГЕМОДИАЛИЗА

Арипходжаева Ф.А.

Университет «ALFAGRANUS» г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15303027>

Актуальность. В последние годы существенно изменилось соотношение регистрируемых случаев вирусных гепатитов В и С. Резко возросла заболеваемость вирусного гепатита С при снижении случаев регистрации вирусного гепатита В. В число отраслей медицины подверженный большому риску распространения вирусными гепатитами относятся отделения хронического гемодиализа, где частые оперативные вмешательства на сосудах, непрерывный лечебный процесс, частые по жизненным показаниям гемотрансфузии обуславливают большой риск заражения вирусными гепатитами.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, программный гемодиализ, вирусные гепатиты, хроническая почечная недостаточность.

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические и патогенетические особенности вирусного гепатита С в отделениях гемодиализа.

Материалы и методы исследования. Было проведено многоцентровое исследование пациентов отделений гемодиализа города Ташкента и областных отделений находящихся по Республики Узбекистан. Нами обследовано 395 больных находящихся на программном гемодиализе от 3 до 15 лет. Диагноз хронического вирусного гепатита С выставлялся на основании анамнеза, клинико-лабораторных данных и выявления в крови anti-HCV IgG.

Результаты исследования. Анализ клинико – лабораторных результатов обследования 395 больных показал выявления маркеров инфицирования парентеральными вирусными инфекциями у 181 (45,8%) больных. Анализ общей заболеваемости вирусными гепатитами показал, что наибольшее частота заболеваемости составляет хронический вирусный гепатит С, который был выявлен у 125 (31,6%) больных. Анализ течения хронического вирусного гепатита С на фоне хронической почечной недостаточности показал, что у 11 (34%) больных основной группы болезнь протекает в виде скоротечной формы хронической почечно-печеночной недостаточности с развитием неблагоприятных исходов. У 13 (40%) больных этой же группы на фоне геморрагического синдрома развивается прогрессирующая анемия, на фоне которого у 8 (25%) больных развивается упорные полисерозиты в виде гидроторакса, асцита и перикардита, что отражало отягощающее влияние хронического вирусного гепатита С на течение хронической почечной недостаточности.

Выводы. В отделениях гемодиализа как в г. Ташкенте так и в областных филиалах отделений гемодиализа превалирует заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С, протекающая преимущественно в минимально-низкой форме патологического процесса. Хронический вирусный гепатит С имеет отягощающее влияние на течение основного заболевания с развитием неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, программный гемодиализ, вирусные гепатиты, хроническая почечная недостаточность.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Афанасьев И.Б. Свободные радикалы в биомедицине. М.: Наука, 1989. 152 с.
2. Гриневич В.В., Пашков А.Н. Состояние антиоксидантной защиты при хронической почечной недостаточности. Нефрология, 2003, № 4.
3. Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. *Experimental Physiology*, 1997, 82(2), 291-295.
4. Halliwell B., Gutteridge J.M. *Free Radicals in Biology and Medicine*. Oxford University Press, 2015.
5. Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 2007, 39(1), 44-84.